

PEDAGOGIK MAHORAT

2(2)
2026

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

2-son (2026-yil, fevral)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2026

<i>XUDAYBERGANOV Shuhrat Shavkat o‘g‘li</i>	Akademik erkinlik sharoitida talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda pedagogik loyihalashdan foydalanish	174
<i>XALDARCHAYEVA Gauxar Serikbayevna</i>	Kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi interaktiv metod turlari	179
<i>TO‘RAEVA Oygul Siroj qizi</i>	Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda Iven texnologiyasidan foydalanishga oid metodik tavsiyalar	186
<i>MIRZAALIMOV Avazbek Alisherovich</i>	An’anaviy ta’lim hamda integrativ dasturiy muhitda didaktik tamoyillarni amalga oshirishning o‘ziga xos jihatlari	191
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TA’LIM		
<i>ABDIRASULOVA Dilshoda Otabek qizi</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda masalalarning ahamiyati	194
<i>AZIZOVA Charos Abdumannon qizi</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish usullari	198
<i>QAYUMOV Laziz Mirzo o‘g‘li, NARZULLOYEVA Nigora Baxrullo qizi</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn ustida ishlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish	201
<i>QILICHOVA Billura Yorqinxuja qizi</i>	Sinfdan tashqari o‘quv mashg‘ulotlarida adabiy tushunchalarni shakllantirishda PIRLS tadqiqotlaridan foydalanishning afzalliklari	207
<i>RASHIDOVA Marjona Sadridin qizi</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga miqdorlarni o‘rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	210
<i>SHAROPOVA Gulchiroy Yusupovna</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish usullar	214
<i>SHOYQULOVA Dilbar Dilshod qizi</i>	Innovatsion yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning shakl, metod va vositalari	218
<i>XALLOQOVA Oygul Olimovna</i>	Boshlang‘ich sinflarda texnologiya ta’limi mazmuni	225
<i>RAHIMOVA Shoirra Adilbekovna, QODIRBERGANOVA Maftuna Davronbek qizi</i>	4K kompetensiyalarining boshlang‘ich ta’limdagi o‘rni, rivojlangan mamlakatlar tajribasi	231
<i>TEMIROVA Muqaddas Azamotovna</i>	Talabalarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ertak tanlashga o‘rgatish mazmuni	236
<i>XAYRULLAYEVA Aziza Nurillo qizi,</i>	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mifologik dunyoqarashni shakllantirish metodikasining pedagogik asoslari	242
<i>BOZOROVA Dildora Toyirovna</i>	Tarbiyachining ma’naviy-ma’rifiy faoliyatini loyihalash kompetensiyasining pedagogik-psixologik mohiyati	246
TILLARNI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI		
<i>TIRKASHOVA Mashhura Shokir qizi</i>	The importance of creative writing in EFL education: developing language proficiency	251

AN’ANAVIY TA’LIM HAMDA INTEGRATIV DASTURIY MUHITDA DIDAKTIK TAMOYILLARNI AMALGA OSHIRISHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI

*Mirzaalimov Avazbek Alisherovich,
Andijon davlat pedagogika instituti
Avazbek.mirzaalimov@mail.ru*

Mazkur maqolada an’anaviy ta’lim hamda integrativ dasturiy muhitda didaktik tamoyillarni amalga oshirishning o’ziga xos jihatlari tahlil etilgan. An’anaviy ta’lim tizimida didaktik tamoyillarning qo’llanishi hamda ularning cheklangan imkoniyatlari yoritilib, integrativ dasturiy muhitda ushbu tamoyillarning transformatsiyalashuvi va yangi pedagogik imkoniyatlari asoslab berilgan. Xususan, ko’rgazmalilik, tizimlilik va izchillik, onglilik va faollik, individuallashtirish hamda ilmiylik tamoyillarining zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirish mexanizmlari ochib berilgan.

***Kalit so’zlar:** an’anaviy ta’lim, integrativ dasturiy muhit, didaktik tamoyillar, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta’lim, kasbiy tayyorgarlik, ta’lim samaradorligi, raqamli kompetensiya.*

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ТРАДИЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ И ИНТЕГРАТИВНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ

В данной статье проанализированы специфические особенности реализации дидактических принципов в традиционном обучении и интегративной программной образовательной среде. Рассмотрены особенности применения дидактических принципов в традиционной системе образования, а также выявлены их ограниченные возможности. Обоснована трансформация данных принципов и новые педагогические возможности в условиях интегративной программной среды. В частности, раскрыты механизмы реализации принципов наглядности, системности и последовательности, сознательности и активности, индивидуализации и научности на основе современных цифровых технологий.

***Ключевые слова:** традиционное обучение, интегративная программная среда, дидактические принципы, педагогические технологии, цифровое образование, профессиональная подготовка, эффективность обучения, цифровая компетенция.*

SPECIFIC FEATURES OF IMPLEMENTING DIDACTIC PRINCIPLES IN TRADITIONAL EDUCATION AND AN INTEGRATIVE SOFTWARE ENVIRONMENT

This article analyzes the specific features of implementing didactic principles in traditional education and integrative software-based learning environments. The application of didactic principles in the traditional education system and their limitations are examined, while their transformation and new pedagogical opportunities in an integrative software environment are substantiated. In particular, the mechanisms for implementing the principles of visualization, systematicity and consistency, consciousness and activity, individualization, and scientificity based on modern digital technologies are revealed.

***Keywords:** traditional education, integrative software environment, didactic principles, pedagogical technologies, digital education, professional training, learning effectiveness, digital competence.*

Kirish. An’anaviy ta’lim tizimida didaktik tamoyillar asosan klassik pedagogik vositalar orqali amalga oshirilgan bo’lsa, zamonaviy integrativ dasturiy muhitda ular tubdan transformatsiyaga uchrab, yangi mazmun kasb etmoqda. Xususan, ko’rgazmalilik tamoyili an’anaviy yondashuvda doska, plakat, chizma va o’quv tajriba asboblari orqali statik kuzatish shaklida namoyon bo’lgan. Bunda talaba tayyor vizual axborotni qabul qiluvchi sifatida ishtirok etgan. Integrativ dasturiy muhitda esa ushbu tamoyil dinamik 3D modellashtirish, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari hamda turli simulyatorlar yordamida yangi bosqichga ko’tariladi. Natijada talaba o’rganilayotgan jarayonning bevosita ishtirokchisiga aylanib, uni boshqarish, tahlil qilish va modellashtirish imkoniyatiga ega bo’ladi, bu esa bilimlarni chuqur vizual-kognitiv darajada o’zlashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Integrativ dasturiy ta’minot mumtoz didaktika qonuniyatlariga zid kelmaydi, aksincha, ularni zamonaviy sharoitda yanada takomillashtiradi. Xususan, inson omilining jismoniy va intellektual imkoniyatlari bilan bog’liq cheklovlar sababli an’anaviy ta’lim jarayonida to’liq ro’yobga chiqarish mushkul bo’lgan didaktik qoidalar integrativ dasturiy vositalar yordamida avtomatlashtirilib,

raqamli muhitga ko‘chiriladi va yangi sifat bosqichiga olib chiqiladi. Shu jihatdan, Y.X. G‘afforov ta‘kidlaganidek, raqamli didaktikaning eng muhim ustunligi – didaktik jarayonlarning yuqori darajada aniqligi, o‘lchovchanligi va obyektivligini ta‘minlay olishidir.

Ta‘lim jarayonini dasturiy vositalar asosida tashkil etishning nazariy-konseptual asoslarini ishlab chiqqan yirik metodist olimlar A.A. Andreev va A.A. Xalikovlarning ilmiy ishlari ushbu tadqiqot uchun muhim metodologik poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Jumladan, A.A. Andreev 1999-yildayoq masofaviy ta‘limning didaktik asoslarini ishlab chiqib, uni o‘ziga xos maqsadlar, mazmun, metodlar, vositalar hamda tashkiliy shakllardan tarkib topgan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida faoliyat yurituvchi mustaqil pedagogik tizim sifatida tavsiflagan. Uning konsepsiyasiga ko‘ra, elektron ta‘lim muhitida o‘qituvchi va talaba makon va vaqt jihatidan ajratilgan bo‘lsa-da, ular integrativ axborot vositalari orqali yagona didaktik maqsadga yo‘naltirilgan holda uzviy bog‘lanib turadi. Mazkur o‘zaro aloqa oddiy axborot almashinuvi emas, balki murakkab algoritmlar asosida tashkil etilgan interaktiv pedagogik hamkorlikni ifodalaydi.

Muhokama. Zamonaviy ta‘lim tizimida an‘anaviy o‘qitish yondashuvlari bilan bir qatorda integrativ dasturiy muhitdan foydalanish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu ikki yondashuvning uyg‘unligi didaktik tamoyillarni samarali amalga oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etish muhim hisoblanadi.

An‘anaviy ta‘limda didaktik tamoyillar – ilmiylik, tizimlilik va izchillik, ko‘rgazmalilik, tushunarlilik, mustahkamlik kabi prinsiplar o‘qituvchi faoliyatida yetakchi o‘rin egallaydi. Bu jarayonda o‘qituvchi asosiy bilim manbai sifatida namoyon bo‘lib, o‘quvchilarga tayyor bilimlarni yetkazadi. Bunda darslar ko‘proq izohli-tushuntirish metodlariga asoslanadi, nazorat va baholash esa an‘anaviy shakllarda olib boriladi. Natijada, o‘quvchilarda bilimlar tizimli shakllansa-da, mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko‘nikmalari yetarli darajada rivojlanmasligi mumkin.

Integrativ dasturiy muhit esa didaktik tamoyillarni yangi bosqichda amalga oshirish imkonini beradi. Bu muhit turli fanlararo aloqadorlikni ta‘minlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hamda o‘quvchilarning faol ishtirokini kuchaytirishga xizmat qiladi. Masalan, interaktiv platformalar, multimedia vositalari va raqamli ta‘lim resurslari orqali ko‘rgazmalilik tamoyili yanada boyitiladi. O‘quvchilar nafaqat tinglovchi, balki faol ishtirokchi sifatida bilimlarni mustaqil egallash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Integrativ yondashuvda tizimlilik va izchillik tamoyili fanlararo bog‘liqlik asosida amalga oshiriladi. Masalan, matematika, ona tili va tabiatshunoslik fanlarini o‘zaro integratsiya qilish orqali o‘quvchilar bilimni yaxlit holda qabul qiladilar. Bu esa ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda o‘rganilgan bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Tushunarlilik tamoyili ham integrativ dasturiy muhitda yangi mazmun kasb etadi. Raqamli vositalar yordamida murakkab tushunchalar sodda va vizual shaklda taqdim etiladi. Masalan, animatsiyalar, diagrammalar va virtual modellar orqali o‘quvchilarning mavzuni tez va oson o‘zlashtirishi ta‘minlanadi. Bu esa o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olish imkonini kengaytiradi.

Mustahkamlik tamoyili esa takrorlashning zamonaviy shakllari orqali amalga oshiriladi. Testlar, interaktiv mashqlar, onlayn platformalar yordamida o‘quvchilar bilimlarini mustahkamlash bilan birga o‘z-o‘zini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon o‘quvchilarning mas‘uliyatini oshiradi va ularni mustaqil ta‘lim olishga yo‘naltiradi. Shuningdek, integrativ dasturiy muhitda differensial yondashuvni amalga oshirish imkoniyati kengayadi. Har bir o‘quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o‘zlashtirish tezligidan kelib chiqib individual topshiriqlar berish mumkin. Bu esa ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, an‘anaviy ta‘lim va integrativ dasturiy muhitni uyg‘unlashtirish didaktik tamoyillarni yanada samarali amalga oshirishga imkon beradi. Bu jarayon o‘qituvchidan yuqori kasbiy mahorat, zamonaviy texnologiyalarni egallash hamda innovatsion yondashuvni talab etadi.

Tizimlilik va izchillik tamoyili an‘anaviy ta‘limda o‘quv dasturi asosida mavzularning qat‘iy mantiqiy ketma-ketlikda, belgilangan dars soatlari doirasida o‘qituvchi tomonidan yetkazilishi bilan tavsiflanadi. Bunday yondashuvda tizimlilik asosan bitta fan doirasida cheklanib qoladi. Integrativ dasturiy muhitda esa ushbu tamoyil dasturiy ta‘minotning API arxitekturasi orqali turli fanlarga oid axborot bazalarini o‘zaro sinxronlashtirish hamda bilimlarni gipermatnli va giperhavolali bog‘lanishlar asosida integratsiyalash orqali kengayadi. Natijada tizimlilik faqat alohida fan doirasida emas, balki butun ta‘lim yo‘nalishidagi fanlararo uyg‘unlikda ta‘minlanadi.

Onglilik va faollik tamoyili an‘anaviy muhitda asosan o‘qituvchi ma‘ruzasini tinglash, konspekt qilish va seminar mashg‘ulotlarida fikr bildirish orqali ifodalanadi. Bu jarayonda talaba ko‘proq passiv ishtirokchi

sifatida namoyon bo‘ladi. Integrativ dasturiy muhitda esa “mindtools” konsepsiyasi asosida talaba o‘quv jarayonining faol subyektiga aylanadi. U dasturiy vositalarga ma’lumotlarni kiritadi, algoritmlarni o‘zgartiradi, loyihalarni mustaqil modellashtiradi hamda xatolarni avtomatik tuzatish imkoniyatidan foydalanadi. Shu tariqa talaba passiv bilim oluvchidan faol ijodkor va tadqiqotchiga transformatsiyalanadi.

Individual yondashuv tamoyili an’anaviy ta’limda ko‘proq iqtidorli yoki o‘zlashtirishi past talabalarga qo‘shimcha vazifalar berish va individual suhbatlar o‘tkazish orqali amalga oshiriladi. Biroq bu yondashuv ko‘pincha subyektiv va cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘ladi. Integrativ dasturiy muhitda esa sun’iy intellekt texnologiyalari asosida har bir talabaning o‘zlashtirish tezligi, kognitiv uslubi va xatolar tarixi tahlil qilinib, individual o‘quv trayektoriyasi avtomatik tarzda shakllantiriladi. Natijada ommaviy ta’lim sharoitida ham to‘liq shaxsiylashtirilgan o‘qitish va obyektiv monitoring imkoniyati yuzaga keladi.

Ilmiylik tamoyili an’anaviy ta’limda darslik va o‘quv qo‘llanmalarini davriy yangilash orqali ta’minlanadi. Biroq bu jarayon ma’lum vaqt oralig‘ida amalga oshirilgani sababli bilimlar tez eskirib qolishi mumkin. Integrativ dasturiy muhitda esa global ochiq ma’lumotlar bazalari, katta hajmdagi ma’lumotlar (Big Data) va xalqaro ilmiy jurnallar arxivlariga bevosita ulanish orqali o‘quv kontenti real vaqt rejimida yangilanib boradi. Bu esa talabalarga doimo eng so‘nggi ilmiy yutuqlar asosida bilim olish imkonini beradi hamda ularning kasbiy faoliyatida zamonaviy va innovatsion axborotlardan samarali foydalanishini ta’minlaydi.

Xulosa. Umuman olganda, integrativ dasturiy ta’lim muhiti didaktik tamoyillarning mazmunini nafaqat boyitadi, balki ularni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. – М.: РАО, 1999. – 120 с.
2. G‘afforov Ya.X. Raqamli didaktika: muammo va yechimlar. – T.: Universitet, 2021. – 180 b.
3. Xudoyqulov X.J. Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etishning didaktik tamoyillari // Zamonaviy ta’lim. – 2017. – № 5. – B. 12-18.